

O'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA HAZIL PRAGMATIKASI

Baxshilloeva Feruza G'afurjonovna

Buxoro Davlat Pedagogika institute talabasi

feruzabaxshilloeva03@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17997726>

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'zbek va ingliz tillarida hazilning pragmatik xususiyatlari qiyosiy jihatdan tahlil qilinadi. Hazil nutqiy faoliyatning muhim komponenti sifatida muloqotda ijtimoiy munosabatlarni yumshatish, bahsni yengillashtirish va nutq ta'sirchanligini oshirish vazifalarini bajaradi. Tadqiqot davomida hazilning nutqiy vaziyatga bog'liqligi, madaniy omillarga ta'siri hamda pragmatik strategiyalar yoritiladi.

Kalit so'zlar: pragmatika, hazil, nutq akti, kontekst, madaniyat, kinoya, ironiya.

Tilshunoslik fanida pragmatika XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab mustaqil yo'nalish sifatida shakllandi. Pragmatikaning asosiy vazifasi til birliklarining real nutq jarayonida qanday maqsadda, qanday sharoitda va qanday natija bilan qo'llanilishini o'rganishdan iboratdir. Shu nuqtayi nazardan, hazil pragmatik tadqiqotlar uchun eng murakkab va qiziqarli obyektlardan biri hisoblanadi.

Hazil muloqotda nafaqat kulgi uyg'otish, balki ijtimoiy munosabatlarni tartibga solish, tanqidni yumshatish, keskin vaziyatni bartaraf etish kabi vazifalarni ham bajaradi. O'zbek va ingliz tillarida hazilning ifodalanishi, pragmatik yo'nalishi va qabul qilinishi turlicha bo'lib, bu holat har ikki xalqning madaniy qadriyatlari va kommunikativ an'analari bilan chambarchas bog'liqdir.

Hazil pragmatikasi hazilning muloqot jarayonidagi maqsadi, tinglovchiga ta'siri va nutqiy vaziyat bilan bog'liqligini o'rganadi. Hazil ko'pincha Graysning hamkorlik prinsiplari (miqdor, sifat, munosabat va uslub)ning ongli ravishda buzilishi orqali yuzaga keladi. Tinglovchi ushbu "buzilish"ni anglab, yashirin ma'noni tushunganida hazil samarali bo'ladi.

J. Ostin va J. Searle tomonidan ishlab chiqilgan nutq aktlari nazariyasi hazil pragmatikasini tushuntirishda muhim nazariy asos hisoblanadi. Ushbu nazariyaga ko'ra, har bir hazil uch bosqichli tuzilishga ega:

Lokutiv akt – so'zlovchi aytgan jumlaning shakliy mazmuni;

Illokutiv akt – hazil orqali bildirilayotgan tanqid, kinoya yoki munosabat;

Perlokutiv akt – tinglovchida kulgi, hayrat yoki ijtimoiy yaqinlikni yuzaga keltiruvchi ta'sir.

Masalan, o'zbek tilida "Juda ham tartibli ekansiz" xona tartibsiz degan ma'noda. Lokutiv akti maqtov, illokutiv akti tanqid, perllokutiv akti kulgi yoki anglash

Misol uchun, ingliz tilida "Great timing!" kechikib kelish ma'nosida. Bunda lokutiv akt maqtov, illokutiv akt kinoyali tanqid, perllokutiv akt kulgi, vaziyatni yumshatish

O'zbek tilida hazil ko'pincha yumshoqlik, hurmat va bilvosita ifoda asosida shakllanadi. Ayniqsa, yoshi katta shaxslarga yoki rasmiy vaziyatlarda ochiq kinoya kam qo'llaniladi. O'zbek hazilida quyidagi pragmatik xususiyatlar kuzatiladi:

- **kinoya va qochirim orqali aytilgan bilvositalik (Indirectness)**. O'zbek tilida hazil ko'pincha ochiq tanqid o'rniga bilvosita, kinoyali yoki ishoraviy shaklda ifodalanadi. Bu holat milliy odob-axloq va hurmat tamoyillari bilan bog'liq. Masalan, "Yana vaqtida keldingiz-a" jumlasini kech kelgan shaxsga nisbatan tanqidni hazil orqali yetkazish vazifasini bajaradi.

- **ijtimoiy munosabatlarni saqlashga yo'naltirilganlik**. O'zbek hazilida yoshi katta yoki ijtimoiy maqomi yuqori shaxslarga nisbatan ochiq sarkazm ishlatilmaydi. Hazil ijtimoiy muvozanatni buzmasligi kerak. "Siz bo'lmasangiz ish yurishmasdi-da." Aslida ish kechikkan bo'lishi mumkin, lekin hazil hurmatni saqlaydi.

- **milliy mentalitetga xos muloyimlik**. O'zbek tilida kinoya keskin emas, muloyim bo'ladi. Tinglovchi yashirin tanqidni kontekst orqali anglaydi. Misol uchun, "Qarang, qanchalik tartibli odam ekanmiz." Pragmatik ma'no jihatidan o'z-o'zini yoki vaziyatni tanqid qilish.

Ingliz tilida hazil ko'proq bevosita, o'tkir va ironiyaga boy bo'ladi. Ayniqsa, britan ingliz tilida o'z-o'zini tanqid qilish (self-deprecating humor) keng tarqalgan. Ingliz hazilida quyidagi pragmatik belgilar muhim hisoblanadi:

- **self-deprecating humor (o'zini masxara qilish)**. Ingliz madaniyatida shaxs o'zini masxara qilishi ijtimoiy yaqinlik va kamtarlik belgisi hisoblanadi. Misol uchun "I'm not bad at cooking. I only burn water." O'zini kulgili ko'rsatish orqali ijobiy munosabat yaratish.

- **ijtimoiy tenglikka asoslangan ochiq kinoya**. Ingliz tilida hazil ko'pincha ochiq va bevosita ifodalanadi. Tanqid yoki norozilik hazil orqali aniq ko'rinishda bildiriladi. Misol: "Nice job!" ish yomon bajarilganini hazil tariqasida aytish.

- **ironiyaning faol qo'llanilishi**. Ingliz tilida ironiyadan keng foydalaniladi. Aks ma'no orqali haqiqiy munosabat bildiriladi. Misol: "Oh great, another

meeting!" Asl ma'nosi norozilik, pragmatik vazifasi salbiy hissiyotlarni hazil orqali ifodalash.

- **so'z o'yinlari (pun)**. Bir so'zning ikki yoki undan ortiq ma'nosidan foydalanib hazil yaratish ingliz tilida keng tarqalgan. Masalan: "I used to be a banker, but I lost interest." (interest – "foiz" va "qiziqish") Leksik ikki ma'nolilik asosida hazil.

O'zbek va ingliz tillarida hazilning pragmatik farqlari asosan madaniy omillar bilan izohlanadi. O'zbek tilida hazil ko'proq muomala madaniyatini saqlashga xizmat qilsa, ingliz tilida shaxsiy fikrni erkin ifodalash vositasi sifatida namoyon bo'ladi. Shuningdek, ingliz hazilida ironiyaning roli yuqori bo'lsa, o'zbek hazilida kinoya va qochirim ustunlik qiladi.

Hazil pragmatikasi til va madaniyatning o'zaro bog'liqligini yaqqol namoyon etadi. O'zbek va ingliz tillarida hazilning maqsadi umumiy bo'lsa-da, uni ifodalash usullari va pragmatik strategiyalari turlicha. Ushbu farqlarni o'rganish til o'rganuvchilar uchun ham, madaniyatlararo muloqotda ham muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Levinson, S. C. Pragmatics. Cambridge University Press, 1983.
2. Yule, G. Pragmatics. Oxford University Press, 1996.
3. Attardo, S. Humor Theory. De Gruyter Mouton, 2017.
4. Brown, P., Levinson, S. Politeness: Some Universals in Language Usage. Cambridge University Press, 1987.
5. Rahmatullayev, Sh. Hozirgi o'zbek adabiy tili. Toshkent: Fan, 2006.
6. Safarov, Sh. Pragmalingvistika asoslari. Toshkent: O'qituvchi, 2008.

